

Stratégie science ouverte 2026 – 2030

Auteures

Isabelle Lucas, Constance Delamadeleine, Géraldine Sauthier

Dicastère Recherche et Innovation
Février 2026

Table des matières

Préambule	4
Enjeux: bilan et perspectives	5
Définition et cadrage de la stratégie	6
Vision à l'horizon 2030	7
Principaux axes stratégiques	8
Axes transversaux	12
Bibliographie	14

Préambule

Au cours de la dernière décennie, la science ouverte a profondément transformé le monde académique. Elle modifie la manière dont les chercheuses et chercheurs produisent, diffusent et partagent les connaissances scientifiques. Elle incarne un changement de paradigme vers une science plus accessible, vérifiable, reproductible et proche des citoyennes et citoyens. Au-delà de la recherche, la science ouverte impacte de nombreux métiers dans les domaines de l'information scientifique, du droit, de l'informatique, de la communication et de l'enseignement.

L'objectif de la science ouverte est de favoriser la transparence et la libre circulation des savoirs scientifiques ainsi que des innovations technologiques, sociales et sociétales. Elle vise également à soutenir une production de connaissances intègre, fiable et de qualité. Dans un monde en constante mutation, marqué par les avancées de l'intelligence artificielle, la désinformation et une certaine délégitimation de la science, il est plus que jamais essentiel de maintenir le cap vers ces objectifs.

Face à ces évolutions, il apparaît nécessaire de repenser la stratégie de science ouverte de la HES-SO, datant de 2018¹, qui s'était concentrée sur deux piliers : l'ouverture des publications et celle des données.

Les défis des cinq prochaines années sont nombreux. Si la recherche menée à la HES-SO doit contribuer « à la réponse aux crises et enjeux sanitaires, énergétiques, climatiques, sociétaux ainsi qu'au débat public »², alors plusieurs autres dimensions de la science ouverte constituent un appui précieux : l'ouverture des codes et logiciels, l'innovation ouverte, les sciences citoyennes, la communication scientifique et la réforme de l'évaluation de la recherche. D'autres dimensions, telles que l'open peer-review ou l'ouverture des ressources éducatives, gagnent en importance dans le mouvement de la science ouverte. Toutefois, la présente stratégie ne les prend pas en considération par souci de priorisation. Ce document se veut évolutif. Selon les ressources disponibles, ces dimensions pourraient y trouver leur place dans le futur.

La HES-SO s'engage à promouvoir la science ouverte à travers la formation et la sensibilisation de son personnel, le soutien à des infrastructures durables, ainsi que la mise en place de mesures institutionnelles pertinentes.

La présente stratégie s'appuie sur un bilan critique de six années de mise en œuvre de la science ouverte à la HES-SO³. Elle définit des lignes directrices pour les années à venir, afin d'encourager les bonnes pratiques. Chaque haute école est libre de se l'approprier et de l'adapter à ses spécificités.

1 Sauthier G., Pirinoli C. (2018). [Stratégie Open HES-SO](#).

2 HES-SO (2023). [Stratégie globale et plan d'intentions de la HES-SO 2025-2028](#), p. 38.

3 Lucas I, Delamadeleine C. et Sauthier G. (2025). [Six ans de science ouverte à la HES-SO : bilan et perspectives, 2018-2024](#). Dicastère Recherche et Innovation.

Enjeux : bilan et perspectives

Le bilan des six années consacrées à la mise en œuvre de la science ouverte au sein de la HES-SO, entre 2018 et 2024, révèle des avancées considérables et structurantes, principalement axées sur l'Open Access (OA) et l'Open Research Data (ORD)⁴. La HES-SO a vu son taux d'ouverture des publications scientifiques (articles, livres, chapitres) passer de 45% en 2018 à 78% en 2024, dépassant la moyenne nationale de 72%. Concernant l'ORD, les actions menées par la Cellule Data Stewardship (mise en place par le Dicastère Recherche et Innovation) ont permis d'obtenir une vue d'ensemble de l'écosystème de soutien, de renforcer les compétences à l'échelle institutionnelle, d'assurer une adoption progressive des bonnes pratiques en matière de gestion et de favoriser l'augmentation des dépôts des données. Enfin, la HES-SO a démontré un engagement fort en faveur de la transformation des pratiques d'évaluation de la recherche en signant DORA en mars 2019 et l'accord CoARA en 2022, marquant la volonté de s'affranchir des indicateurs inappropriés comme le Journal Impact Factor (JIF) et de valoriser la diversité des contributions et l'impact sociétal de la recherche.

Toutefois, la mise en œuvre de l'Open Science s'est heurtée à des limites et des difficultés systémiques et opérationnelles durant cette période. Les accords nationaux Read & Publish, bien qu'ils aient favorisé l'OA, ont entraîné une augmentation constante des coûts et ont privilégié le modèle hybride de l'OA. Ces tendances ont suscité des critiques virulentes des grands bailleurs de fonds et des hautes écoles de Suisse et d'Europe. Concernant l'ORD, les chercheur·euses ont été confronté·es à un décalage entre les injonctions nationales et la lenteur du développement des infrastructures et des services d'accompagnement.

Les perspectives pour l'Open Science à la HES-SO visent à consolider les acquis, à s'attaquer aux défis restants et à intégrer de nouvelles dimensions (codes, logiciels et hardware ainsi qu'innovation ouverte, sciences citoyennes et communication scientifique). Cette nouvelle stratégie se dessine sans perdre de vue notre boussole : considérer la science comme un bien public car financée par de l'argent public. L'ouverture ne signifie cependant pas la gratuité. Ces mesures ont bien évidemment un coût et les investissements dans les infrastructures, les ressources humaines et les licences se doivent d'être responsables et durables.

On ne saurait terminer cette partie sur les enjeux sans mentionner le défi de taille que représente l'intelligence artificielle générative (IA). Pour la science ouverte, elle est à la fois un levier et un risque⁵. Les enjeux éthiques et juridiques se complexifient. L'intégrité scientifique est mise à mal. Si l'IA générative permet d'accroître significativement l'accès aux publications et données de recherche, elle peut également créer une forme de dépendance épistémique où il devient difficile de vérifier de manière critique les résultats qu'elle génère. L'IA peut potentiellement renforcer les biais existants ou favoriser la fraude (faux articles, plagiat, etc.). L'introduction de clause IA dans les accords Read & Publish crée une tension croissante entre grands éditeurs commerciaux et communauté académique dont l'enjeu est de savoir qui contrôle et qui peut exploiter la connaissance scientifique à l'ère de l'IA. Ces transformations majeures demandent une vigilance accrue et ouvrent un débat important non seulement sur les coûts environnementaux et économique de cette nouvelle technologie mais aussi sur les possibilités d'utiliser des modèles IA open source.

4 Lucas I, Delamadeleine C. et Sauthier G. (2025). Six ans de science ouverte à la HES-SO : bilan et perspectives, 2018-2024. Dicastère Recherche et Innovation.

5 Hosseini M., Horbach S., Holmes K, Ross-Hellauer T. (2025). « Open Science at the generative AI turn: An exploratory analysis of challenges and opportunities ». Quantitative Science Studies, no 6, pp. 22–45. DOI: https://doi.org/10.1162/qss_a_0033

Définition et cadrage de la stratégie

Période

2026-2030

Principe directeur

La science ouverte HES-SO se décline selon les domaines et les nuances disciplinaires.

Définition retenue

« La science ouverte s'entend comme un concept inclusif qui englobe différents mouvements et pratiques visant à rendre les connaissances scientifiques multilingues, librement accessibles à tous et réutilisables par tous, à renforcer la collaboration scientifique et le partage des informations au profit de la science et de la société, ainsi qu'à ouvrir les processus de création, d'évaluation et de diffusion des connaissances scientifiques aux acteurs de la société au-delà de la communauté scientifique traditionnelle. Elle inclut toutes les disciplines scientifiques et tous les aspects des pratiques savantes, y compris les sciences fondamentales et appliquées, les sciences naturelles et les sciences sociales et humaines, et repose sur les piliers essentiels suivants :

- les connaissances scientifiques ouvertes
- les infrastructures de la science ouverte,
- la communication scientifique,
- la participation ouverte des acteurs de la société,
- le dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances. »⁶

Interaction avec d'autres documents de la HES-SO ⁷

- *Six ans de science ouverte à la HES-SO : bilan et perspectives, 2018-2024*
- *Stratégie globale et plan d'intentions de la HES-SO 2025-2028*
- *Plan d'action « Intégrité académique » de la HES-SO*
- *Stratégie des bibliothèques de la HES-SO, 2025-2030*

Interaction avec d'autres documents nationaux et internationaux

- swissuniversities, *Stratégie nationale suisse Open Access. Révisée en 2024* ;
- swissuniversities, *Stratégie nationale et plan d'action Open Research Data* ;
- swissuniversities, *Coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, 2025-2028* ;
- Académies suisses des sciences, *Code d'intégrité scientifique* ;
- *Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte* ;
- *The EUA Open Science Agenda 2025* ;
- CoARA, *Agreement on Reforming Research Assessment*.

⁶ UNESCO (2021). Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte. p.7. <https://doi.org/10.54677/LTRF8541>. Cette définition a été adoptée à l'unanimité par 193 états membres, dont la Suisse, en novembre 2021.

⁷ Pour les références complètes des documents HES-SO, nationaux et internationaux listés, voir la bibliographie.

Vision à l'Horizon 2030

La science ouverte est portée par une multitude d'actrices et d'acteurs individuels et collectifs dont les visions sont parfois divergentes. La vision d'avenir de la science ouverte portée par la HES-SO repose sur cinq principes : démocratisation, pluralité, durabilité, collaboration et intégrité.

Démocratisation

Faire de la science un bien public au service de la démocratie

La science ouverte assure que la production de connaissances financée par des fonds publics soit accessible à toute la société sans frais ni embargo, dans des formats et licences aussi ouverts que possibles. En inscrivant le savoir dans les enjeux sociétaux et en encourageant sa communication, elle favorise la responsabilité des chercheur·euses, l'engagement citoyen et les prises de décisions collectives éclairées.

Pluralité

Répondre aux besoins hétérogènes des différentes communautés de recherche

La science ouverte promeut l'excellence scientifique dans toute sa pluralité. Elle inclut des formats de publication, de données et de partenariats qui répondent aux besoins hétérogènes des différents domaines. Elle s'adapte aux exigences juridiques et aux enjeux éthiques de chaque discipline et contexte.

Durabilité

Construire sur des services et des infrastructures durables

La science ouverte porte une responsabilité à l'égard des fonds publics. Elle repose donc sur des financements, des systèmes d'édition, de services et d'infrastructures durables et transparents. Dans la mesure du possible, elle se développe via la mutualisation des ressources financières, humaines et techniques.

Collaboration

Développer la collaboration et l'interconnexion des différents écosystèmes

Au sein de la HES-SO, la science ouverte se déploie par la collaboration entre le Rectorat, les domaines, les hautes écoles (personnel d'enseignement et de recherche, bibliothèques et services de soutien à la recherche), les différents services juridiques, informatiques, de communication et de ressources humaines ainsi que la Communauté Open science. La HES-SO s'inscrit dans les écosystèmes nationaux et internationaux de la science ouverte⁸. L'interopérabilité des infrastructures et des organisations existantes ainsi que le respect des cadres juridiques pertinents sous-tendent toutes les activités de science ouverte.

Intégrité

Renforcer l'intégrité scientifique et la responsabilité des chercheur·euses

La science ouverte contribue à améliorer l'intégrité scientifique. L'ouverture des publications, des données et des codes sources permet de mieux détecter les erreurs, fraudes et plagiats. La transparence à tous les niveaux, impulsée par la science ouverte, permet de mieux rendre visible les différentes étapes du processus de recherche, ce qui optimise la fiabilité et la qualité des recherches mais aussi la responsabilité des chercheur·euses. Finalement, la confiance dans la science est renforcée.

⁸ Par exemple : le Fonds national suisse (FNS) et Horizon Europe pour les bailleurs de fonds ; les groupes de travail Open access (AKOA) et Open Research Data (AKORD) du réseau national des bibliothèques SLiNER ; la communauté Swiss Research Data Support Network (SRDSN) ; les infrastructures European Open Science Cloud (EOSC) ou Shared Open Access Publishing Platform (SOAP2) ; l'outil Swiss Open Access Monitor ; les initiatives Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) et Declaration on Research Assessment (DORA) ; la Fondation Science et Cité ; etc.

Principaux axes stratégiques

Axe 1

Accès ouvert des résultats de recherche

Depuis la publication de sa stratégie Open science en 2018, la HES-SO a considérablement renforcé l'ouverture et la diffusion de sa production scientifique à l'égal des pratiques nationales et internationales. Cette progression s'est accompagnée de nouveaux défis liés, notamment, aux coûts croissants des modèles d'édition fondés sur les frais de publication élevés (APC, BPC). Les accords Read & Publish et le modèle hybride de l'accès ouvert ont montré leurs limites. La HES-SO entend, à l'avenir, promouvoir un modèle d'édition plus durable et équitable.

Cette vision, qui inclut l'ensemble des disciplines représentées au sein de la HES-SO, reconnaît leur diversité comme une richesse essentielle au développement d'une culture partagée de la science ouverte. Enfin, même si tendre vers le 100% d'accès ouvert reste une ambition d'actualité, la HES-SO encourage surtout une évolution progressive et réaliste des pratiques, sans fixer d'objectif chiffré à l'horizon 2030. Cet axe stratégique s'inscrit dans le prolongement de la stratégie nationale suisse Open access, révisée en 2024.

Objectifs

- 1 Soutenir, dans toutes les activités liées à la science ouverte, les voies multiples et innovantes de l'accès ouvert (bibliodiversité, modèles durables et innovants de l'édition scientifique, voie dorée, verte et diamant, multilinguisme) ;
- 2 Favoriser le dépôt en OA sur ArODES - en plus des articles scientifiques - des formats alternatifs de diffusion des résultats de recherche, tels que les publications de longue durée (monographies, collections éditées, chapitres de livre), les articles professionnels et les outputs artistiques ;
- 3 Adopter des procédures de contrôle des coûts liés aux accords Read & Publish, aux APC et aux « Costs in the Wild » ;
- 4 Soutenir la stratégie de négociation de swissuniversities dans ses pourparlers avec les grands éditeurs lors des négociations dites de *Big Deal*⁹ et mettre en œuvre ses principes pour les négociations relatives à l'acquisition de ressources auprès d'autres éditeurs.

⁹ Cela passe, par exemple, par la promotion de la stratégie de non-cession des droits et du droit à une publication secondaire dans la loi suisse sur le droit d'auteur ; par le renoncement à publier dans les revues hybrides ; ou, dans les situations sans contrat, par le refus d'effectuer du peer-review ou de payer des frais de publication pour l'Open access immédiat, etc.

Axe 2

Ouverture des données de la recherche – FAIR Data

Depuis l'adoption de sa stratégie Open science en 2018, la HES-SO a progressivement fait de l'Open Research Data (ORD), une priorité institutionnelle. En cohérence avec la Stratégie nationale et le plan d'action ORD publiés en 2021, elle s'appuie sur une conception de l'ORD favorisant « une recherche de meilleure qualité, plus efficace et ayant plus d'impact, au bénéfice de la société dans son ensemble »¹⁰. Dans cette perspective, la HES-SO promeut les bonnes pratiques de gestion et d'ouverture des données en s'alignant sur les standards et normes internationaux, tels que les principes FAIR, et selon une approche « aussi ouverte que possible, aussi fermée que nécessaire »¹¹.

Cette orientation implique de soutenir la communauté scientifique à se conformer aux cadres légaux et aux réglementations en matière d'éthique et d'intégrité scientifique tout en tenant compte des enjeux spécifiques de la recherche menée à la HES-SO liés, notamment, aux partenariats scellés avec le privé. L'ensemble des exigences et enjeux entourant l'ORD requièrent des expertises et compétences multiples devant être développées, renforcées et mobilisées afin de soutenir la communauté scientifique dans ce processus d'ouverture.

Objectifs

- 1 Consolidier et promouvoir le réseau de référent·es ORD intégrant l'ensemble des parties prenantes (ex. services informatiques et juridiques, bibliothèques) afin de mutualiser les connaissances, diffuser les bonnes pratiques à l'échelle institutionnelle et valoriser ces nouveaux métiers de soutien ;
- 2 Encourager l'instauration d'incitatifs et de financement internes en vue de généraliser l'adoption des bonnes pratiques en matière de gestion et de partage des données ;
- 3 Encourager et soutenir les hautes écoles dans l'élaboration de document cadre sur la gestion et le partage des données de recherche qui précise les rôles et responsabilités ; définit les règles de stockage, d'archivage et autres bonnes pratiques respectant les principes FAIR ainsi que les cadres légaux et réglementaires ;
- 4 Etendre et faciliter la pratique du Data Management Plan (DMP) ;
- 5 Encourager la réutilisation des données de recherche ;
- 6 Assurer une veille régulière sur les dépôts de données (dans le but de garantir le recours à des dépôts fiables, pérennes et FAIR) et suivre les réflexions menées au niveau national sur le développement d'un nœud national EOSC.

¹⁰ Swissuniversities (2021). Stratégie nationale Open Research Data, p.4.

¹¹ Principe directeur formulé par la Commission européenne.

Axe 3

Ouverture des codes sources, logiciels et matériel

Les logiciels et codes sources sont des types de données largement générés au sein de la communauté scientifique de la HES-SO. Si les conditions de leur ouverture (gestion et partage) restent encore peu définies, ces dernières années, diverses initiatives ont été menées pour souligner l'importance de les intégrer dans les pratiques et stratégies de gestion des données. En intégrant les codes et logiciels dans la stratégie science ouverte de la HES-SO, il s'agit de favoriser leur ouverture selon les principes FAIR et en conformité avec les cadres légaux, mais aussi de les reconnaître comme une production scientifique au même titre que les publications et les données.

S'appuyant sur les recommandations de l'UNESCO et d'autres initiatives internationales, cet axe intègre également le matériel scientifique. Connue sous le terme d'Open hardware, le matériel « désigne généralement le cahier des charges d'un objet physique placé sous licence de telle sorte que ledit objet puisse être étudié, modifié, créé et distribué par quiconque offrant au plus grand nombre de personnes possible la capacité de développer, d'adapter et de partager leurs connaissances en matière de conception et de fonctionnement du matériel »¹². Les chercheurs·euses de la HES-SO utilisent ou produisent des objets physiques dont les conditions et modalités d'ouverture restent à définir.

Objectifs

- 1 Proposer des formations et des outils sur les bonnes pratiques en matière de gestion, de partage et de réutilisation des codes et des logiciels selon les principes FAIR et en conformité avec les cadres légaux ;
- 2 Créer une communauté de pratique FAIR Software dans le cadre de la communauté OS ;
- 3 Encourager l'adoption du principe de priorité d'usage des logiciels libres afin de garantir des solutions accessibles à toutes et tous ;
- 4 Evaluer la pertinence et la faisabilité de créer un catalogue des codes et logiciels issus de la recherche HES-SO afin de référencer et valoriser la production de l'institution ;
- 5 Définir les conditions et modalités d'ouverture du matériel (Open hardware) et fournir des lignes directrices.

¹² UNESCO (2021). *Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte*, p.10. Voir également : UNESCO (2023). *Soutenir le matériel ouvert en vue d'une science ouverte* ; Le site de l'Open Source Hardware Association.

Axe 4

Ouverture à la société

La Stratégie globale et plan d'intentions de la HES-SO 2025-2028 prévoit que la HES-SO « renforce l'impact sociétal de sa recherche en capitalisant sur ses forces en matière d'Open Science, et notamment sur son expertise en matière de production scientifique transdisciplinaire et d'Open Innovation, ainsi que sur le partage des connaissances à même de répondre aux besoins et enjeux sociétaux »¹³. Les dimensions d'innovation ouverte¹⁴ et de sciences citoyennes (ou participatives)¹⁵ répondent à cet objectif. Toutes deux visent une recherche transdisciplinaire autour de thématiques ancrées dans les terrains professionnels et produites par la co-construction de différents acteur·trices du monde

académique avec une grande variété de partenaires issus de l'économie, de l'industrie, des institutions socio-sanitaires, de la culture et de la société civile. L'innovation ouverte s'inscrit dans la continuité de stratégies d'encouragement de transfert de technologies et de production de connaissances orientées vers les solutions. On regroupe sous le terme fédérateur de « sciences citoyennes » toute une série d'activités scientifiques bénéficiant d'une longue tradition (recherche participative, collaborative, engagement public, recherche communautaire, crowdsourcing, etc.) à visée transformative, formative et émancipatrice.

Objectifs

- 1 Soutenir les recherches, initiatives ou tiers-lieux permettant de produire un savoir par la co-construction incluant de multiples acteurs ;
- 2 Promouvoir et soutenir le double profil de compétences comme levier de traduction et d'intermédiation entre recherche et pratique, afin d'optimiser la mobilisation des connaissances et la co-construction de savoirs avec les milieux professionnels et citoyens ;
- 3 Cartographier les pratiques d'innovation ouverte et de sciences citoyennes (méthodes, structures et intensité des collaborations, espaces de coordination, types de résultats, etc.) en vigueur à la HES-SO ;
- 4 Elaborer des lignes directrices liées aux problématiques juridiques, éthiques et financières spécifiques à l'innovation ouverte et à la science citoyenne ;
- 5 Soutenir les initiatives visant la mise en place de ressources et/ou de conditions cadres permettant le transfert de technologies.

13 HES-SO (2023). *Stratégie globale et plan d'intentions de la HES-SO 2025-2028*. Objectif R&I 3. p. 50.

14 Voir les documents de référence sur l'innovation ouverte : European Commission (2016). *Open innovation, Open Science, Open to the world: a vision of Europe* et ZHAW (2020). *The Role of Higher Education Institutions in Open Innovation*.

15 Swiss Expert Group for Citizen Science (2024). *Citizen Science in Switzerland: Taking Stock and Ways into the Future* et Strasser B. J. and Haklay M (2018). *Citizen Science: Expertise, Democracy, and Public Participation*. Bern: Report to the Swiss Science Council.

Axes transversaux

Axe 5

Réforme de l'évaluation de la recherche

La réforme de l'évaluation de la recherche est une dimension transversale de la science ouverte. En signant la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche (DORA) en 2019, puis l'Accord sur la réforme de l'évaluation de la recherche tout en devenant membre de la Coalition (CoARA) en 2022, la HES-SO s'est engagée à redéfinir les principes d'évaluation de la recherche (au niveau des carrières, des projets et des institutions). Elle se distancie ainsi de mesures métriques (Journal impact factor et h-index) pour épouser des critères d'évaluation plus qualitatifs (contenu scientifique, originalité, professionnalisme, impact, etc.).

Cette démarche, qui fait l'objet d'une vaste adhésion au plan national et international, doit permettre, tout en préservant l'excellence scientifique, de :

- sortir de la logique du « Publish or Perish » qui épuise les chercheur·euses en plus d'être néfaste pour la qualité scientifique des travaux ;
- sortir de la logique du « chiffre d'affaires » c'est-à-dire de la capacité des chercheur·euses à lever des fonds pour financer leurs projets ;
- s'émanciper de la dépendance aux grands éditeurs qui bénéficient d'une logique fondée sur les métriques ;
- promouvoir la science ouverte en reconnaissant les contributions des chercheur·euses en matière d'ouverture des publications, des données et de l'impact social et économique de leur recherche.

Objectifs

- 1 Promouvoir les principes des initiatives DORA et CoARA auprès du personnel d'enseignement et de recherche et des personnels en charge du recrutement et de l'évaluation des chercheur·euses ;
- 2 Participer activement aux groupes de travail et aux échanges de bonnes pratiques de niveaux national et international sur la réforme de l'évaluation de la recherche ;
- 3 Définir des indicateurs pertinents pour mesurer l'impact sociétal, économique et politique des recherches ;
- 4 Lancer des initiatives pilotes permettant de mettre en œuvre les principes de DORA et CoARA (modèle de CV narratif et plan d'action CoARA par exemple).

Axe 6

Communication scientifique

La science ouverte renforce la visibilité de la recherche HES-SO. Afin que cette visibilité aille au-delà des cercles restreints de spécialistes, un travail de communication scientifique et de valorisation de la recherche auprès des milieux professionnels, politiques et du grand public est indispensable. Les Académies suisses des sciences recommandent d'intégrer ces pratiques

à la culture scientifique. Elles invitent les hautes écoles à déployer formations et ressources dans ce domaine¹⁶. Pour la HES-SO, il s'agit d'une opportunité majeure de visibiliser et renforcer sa contribution à la société, en assumant la responsabilité d'une organisation porteuse de valeurs tant scientifiques que démocratiques.

Objectifs

- 1 Poursuivre la sensibilisation de la communauté HES-SO aux enjeux de la communication scientifique et de la valorisation de la recherche ;
- 2 Engager une réflexion sur les besoins spécifiques de la communication scientifique et la valorisation de la recherche en étroite collaboration avec les services de communication ;
- 3 Former la communauté HES-SO à la communication, la médiation et la vulgarisation scientifique (prise de parole publique, réseaux sociaux, outils de médiation scientifique, etc.) ;
- 4 Poursuivre la valorisation institutionnelle de la recherche (publications peer-reviewed mais aussi données, codes, logiciels, etc.) menée à la HES-SO auprès de la communauté scientifique, des terrains professionnels et politiques ainsi que du grand public ;
- 5 Déterminer les identifiants utilisés et leur interopérabilité dans les infrastructures de science ouverte (p. ex. ORCID) et veiller à leur cohérence avec les exigences internes à la HES-SO pour renforcer la fiabilité des affiliations et la qualité des métadonnées institutionnelles.

¹⁶ Académies suisses des sciences (2021). Science in the Swiss Public: the state of science communication and public engagement with science in Switzerland.

Bibliographie

- Académies suisses des sciences (2021). *Code d'intégrité scientifique*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4710639>
- Académies suisses des sciences (2021). *Science in the Swiss Public: the state of science communication and public engagement with science in Switzerland*. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4974312>
- Arentoft, M. et al (2022). *Agreement on Reforming Research Assessment*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13480728>
- EUA (2022). *The EUA Open Science Agenda 2025*.
- European Commission (2016). *Open innovation, Open Science, Open to the world: a vision of Europe*.
- HES-SO (2021). *Plan d'action « Intégrité académique »*.
- HES-SO (2023). *Stratégie globale et plan d'intentions de la HES-SO 2025-2028*.
- HES-SO (2025). *Stratégie des bibliothèques de la HES-SO, 2025-2030*.
- Mohammad Hosseini, Serge P. J. M. Horbach, Kristi Holmes, Tony Ross-Hellauer (2025). « Open Science at the generative AI turn: An exploratory analysis of challenges and opportunities ». *Quantitative Science Studies*, no 6, pp. 22–45. https://doi.org/10.1162/qss_a_00337
- Lucas I., Delamadeleine C. et Sauthier G. (2025). *Six ans de science ouverte à la HES-SO: bilan et perspectives, 2018-2024*. Dicastère Recherche et Innovation.
- Sauthier G., Pirinoli C. (2018). *Stratégie Open HES-SO*.
- Strasser B. J. and Haklay M (2018). *Citizen sciences: Expertise, Democracy, and Public Participation*. Bern: Report to the Swiss Science Council.
- Swiss Expert Group for Citizen Science (2024). *Citizen Science in Switzerland: Taking Stock and Ways into the Future*. *Swiss academies reports*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12751877>
- swissuniversities (2021). *Stratégie Nationale Suisse Open Research Data*.
- swissuniversities (2021). *Swiss National Strategy Open Research Data. Action Plan*.
- swissuniversities (2022). *Coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale, 2025-2028*.
- swissuniversities (2023). *Narratif de la recherche HES*.
- swissuniversities (2024). *Stratégie nationale suisse Open Access. Révisée en 2024*.
- UNESCO (2021). *Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte*. <https://doi.org/10.54677/LTRF8541>
- UNESCO (2023). *Soutenir le matériel ouvert en vue d'une science ouverte*. <https://doi.org/10.54677/RDCF7129>
- ZHAW (2020). *The Role of Higher Education Institutions in Open Innovation*.